

УДК342.92

Проневич Олексій Станіславович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного права
Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Oleksii S. Pronevych –

doctor of juridical sciences, professor, professor
of the department public service and medical law,
Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)

Коляда Тетяна Анатоліївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
та публічного адміністрування
Національного фармацевтичного університету

Tetiana A. Koliada –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of the Management and Public
Administration Department,
National University of Pharmacy
(53 Pushkinska Street, Kharkiv, 61002, Ukraine)

Аутсорсинг окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації: управлінсько-правовий аспект

Стаття присвячена осмисленню управлінсько-правового аспекту аутсорсингу окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації, виокремленню притаманних державі та/або місцевому самоврядуванню функцій, які можуть виконуватися приватним сектором на умовах аутсорсингу, з'ясуванню можливостей впровадження в Україні аутсорсингу окремих публічних функцій. Встановлено, що аутсорсинг окремих публічних функцій (адміністративно-управлінських процесів) є висхідним світовим управлінсько-правовим трендом. Констатована необхідність новелізації вітчизняного законодавства з метою легалізації аутсорсингу окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації.

Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсинг функцій держави або місцевого самоврядування, суб'єкти публічної адміністрації, адміністративно-управлінські процеси

Статья посвящена осмыслению управленческо-правового аспекта аутсорсинга отдельных функций субъектов публичной администрации, определению присущих государству и/или местному самоуправлению функций, которые могут реализовываться частным сектором на условиях аутсорсинга, выяснению возможностей внедрения в Украине аутсорсинга отдельных публичных функций. Определено, что аутсорсинг отдельных публичных функций (административно-управленческих процессов) является восходящим мировым управленческо-правовым трендом. Констатирована необходимость новеллизации отечественного законодательства с целью легализации аутсорсинга отдельных функций субъектов публичной администрации.

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинг функций государства или местного самоуправления, субъекты публичной администрации, административно-управленческие процессы.

O.S. Pronevych, T.A. Koliada Outsourcing of Certain Function of Public Administration Subjects: Administrative and Legal Aspect

The article is devoted to understanding the administrative and legal aspect of outsourcing certain functions of public administration entities, highlighting the functions inherent in the state or local government, which can be performed by the private sector on the terms of outsourcing, clarifying the possibility of outsourcing certain public functions in Ukraine.

It is established that the outsourcing of certain public functions is an upward global management and legal trend. It consists in delegating the authority to implement certain ancillary functions of the state or local self-government to the private sector. The selection of contractors should be carried out in accordance with the law on a competitive basis with the prospect of concluding contracts, which establish appropriate procedures for the implementation of outsourcing projects and control mechanisms. The choice of outsourcer should take into account the availability of special competencies and focus on achieving maximum results. It is noteworthy that the introduction of outsourcing in the public sphere does not cause a narrowing of the sphere of state influence, as the state is responsible for the implementation of its inherent functions and is obliged to constantly monitor the legality and quality of public functions.

Outsourcing can potentially be an effective innovative tool to increase the efficiency of public administration, the commitment of the private sector to perform socially significant tasks and reduce budget costs for the maintenance of the bureaucracy. The expansion of public-private partnership in the public sphere contributes to the liberation of public administration entities from the implementation of service functions and focus on strategic areas of public administration. At the same time, it is worth realizing that the use of outsourcing is fragmentary.

In Ukraine, there are currently no unified procedures and mechanisms for outsourcing certain public authority functions, as well as established methods for evaluating the effectiveness of their implementation by external contractors. This necessitates the amendment of domestic legislation and the modernization of existing mechanisms to ensure the common good and the realization of the public interest.

Keywords: *outsourcing, outsourcing of state or local government functions, subjects of public administration, administrative and managerial processes.*

Постановка проблеми. Стратегічним пріоритетом державотворення є розбудова ефективної системи суб'єктів публічної адміністрації як сукупності адміністративних органів (органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів делегованих повноважень), наділених відповідно до закону компетенцією реалізовувати публічно-владні управлінські функції шляхом забезпечення виконання законів і підзаконних актів, сприяння приватним особам у реалізації суб'єктивних прав і законних інтересів, надання населенню адміністративних послуг, застосування легального примусу з метою усунення реальних і потенційних загроз для охоронюваного державою загального блага. Наразі започатковано трансформацію державного апарату з жорстко централізованого (ієрархізованого) бюрократичного конструкту у децентралізовану (фрактальну) публічну адміністрацію із стійкими горизонтальними зв'язками між органами влади тарозвиненими коопераційно-партнерськими контактами з приватним сектором. Налагоджен-

ня державно-приватного партнерства у публічно-владній сфері об'єктивно зумовлено прагненням вивільнити суб'єкти публічної адміністрації від виконання окремих обслуговуючих функцій та націлити їх на реалізацію публічно-владних функцій стратегічного (екзистенційного) характеру. Інноваційним інструментом наділення юридичних осіб приватного права обмеженою адміністративною правосуб'єктністю є аутсорсинг окремих публічних функцій, що здійснюється у контексті «аутсорсингу екзекутивної влади».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема аутсорсингу активно дискутується фахівцями у сфері економіки, менеджменту та державного управління. Окремі аспекти аутсорсингу публічних функцій та адміністративно-управлінських процесів розглядалися в працях Г.Ф. Азаренкова [1], А.М. Алієва [2], Ю.О. Загуменної [3], О.М. Зорій [4], Д.С. Касьміна [5], І. Квеліашвілі [6], Котовської І.В. [7], О.В. Манойленко [8], А.В. Мордовець [9], О.І. Микало [10], О. Стахурської [11], І.М. Хма-

рова [12] та ін. Натомість увітчизняній адміністративно-правовій науці традиційно системного дослідження аутсорсингу в публічному адмініструванні не сформувалася.

Невирішені раніше проблеми. Наразі зберігається необхідність чіткої артикуляції консolidованої позиції щодо доктринально-ціннісного осмислення засадничої тріади аутсорсингу у публічній сфері «які функції передаються – яким суб'єктам передаються функції – на яких умовах функції реалізуються». Особлива увага має акцентуватися на гармонізації публічного інтересу та інтересів приватних осіб як основи державно-приватного партнерства, розробленні каталогу критеріїв визначення окремих функцій держави та/або місцевого самоврядування, повна або часткова реалізація яких може здійснюватися приватними особами, дослідженні позитивного зарубіжного досвіду аутсорсингу окремих публічних функцій, визначення та нормативному закріпленні правових засад передачі приватному сектору повноважень щодо реалізації окремих функцій держави, виокремленні спектру публічних послуг, які можуть надаватися недержавними суб'єктами на умовах аутсорсингу, тощо.

Метою статті є осмислення управлінсько-правового аспекту аутсорсингу окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації, виокремлення спектру притаманних державі та/або місцевому самоврядуванню допоміжних функцій, які можуть бути передані приватному сектору на умовах аутсорсингу, виявлення потенціалу державно-приватного партнерства у публічно-правовій сфері, з'ясування стану правового забезпечення аутсорсингу окремих функцій держави або місцевого самоврядування, формулювання пропозицій щодо перспектив новелізації вітчизняного законодавства в частині «ангажементу» приватного сектору до виконання окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації.

Виклад основного матеріалу. Поняття «аутсорсинг» (скорочена версія англomовного словосполучення «outside resource using», що означає «використання зовнішніх джерел/ресурсів») упродовж останнього часу активно використовується в різних сферах суспільного буття, однак найбільшого поширення набуло у менеджменті та публічному адмініструванні.

У бізнес-середовищі аутсорсинг альтернативно у широкому сенсі тлумачиться як стратегія управління, управлінська технологія, мистецтво гармонійного поєднання внутрішніх і зовнішніх ресурсів задля досягнення статутних цілей організації, вид контрактних відносин, механізм розосередження засадничих функцій компанії з метою забезпечення її повної відповідності вимогам зовнішнього середовища. Аутсорсинг також сприймається як стратегічне бізнес-рішення, інструмент раціонального використання ресурсів (мінімізації не обов'язкових постійних витрат, уникнення операційних ризиків), засіб досягнення конкурентної переваги, потужний стимул для розвитку компаній. При впровадженні аутсорсингу суб'єкт господарювання отримує можливість зосередитися на реалізації основних функцій, а окремі некритичні/допоміжні/обслуговуючі функції або стандартизовані бізнес-процеси передає на тривалий строк надійному спеціалізованому зовнішньому виконавцю (аутсорсеру), для якого ця діяльність є «пріоритетною або єдиною». Аналітики стверджують, що необхідність в аутсорсингу виникає тоді, коли «вартість внутрішньої трансакції дорівнює вартості зовнішньої». Аутсорсинг поділяється на зовнішній (передача зовнішній організації частини функцій компанії, тобто долучення іншого суб'єкта до здійснення управління частиною бізнес-процесів компанії) і внутрішній (передача функції дочірньому підприємству або спеціалізованій організації, що входить до складу компанії). Визнаний у 1989 році бізнес-стратегією аутсорсинг широко використовується у таких виробничо-сервісних сегментах як ІТ-сфера, енергетика, охорона здоров'я, фармацевтика, роздрібна торгівля, телекомунікації, право, мас-медіа тощо. Як наслідок, на практиці виокремлюється ІТ-аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, фінансово-економічний аутсорсинг, юридичний аутсорсинг (абонентське юридичне обслуговування), виробничий і виробничо-обслуговуючий аутсорсинг (кейтерінг, прибирання приміщень, технічне обслуговування, ремонт обладнання тощо), аутсорсинг у сфері публік рилейшнз, аутсорсинг у сфері безпеки тощо. Принагідно зауважимо, що потенційні ризики аутсорсингу першочергово полягають у невідповідності отриманого результату очікуваному рівню якості, недотриманні термі-

нів виконання робіт/надання послуг, несанкціонованому витоку конфіденційної інформації.

В адміністративно-правовому дискурсі проблема аутсорсингу окремих функцій держави та/або місцевого самоврядування артикульована у контексті виявлення збиткових і дублюючих видів організаційно-розпорядчої діяльності суб'єктів публічної адміністрації, з'ясування перспектив імплементації положень парадигми «нового публічного менеджменту» щодо вивільнення суб'єктів владних повноважень від реалізації обслуговуючих функцій, впровадження ринкових технологій та механізмів у публічному секторі, визнання наділених спеціальними компетенціями приватних осіб суб'єктами публічно-управлінських та/або публічно-сервісних відносин. Аутсорсинг в публічно-владній сфері тлумачиться як передача незалежній приватній особі на конкурсній основі повноважень щодо виконання відповідно до договору окремих непрофільних/допоміжних завдань або надання публічних послуг у контексті повної або часткової реалізації окремих внутрішньо притаманних державі та/або місцевому самоврядуванню непрофільних функцій (або реалізації окремих адміністративно-управлінських процесів, тобто виконуваних суб'єктом публічної адміністрації процесів, що мають суттєве значення для забезпечення реалізації публічно-владної управлінської функції) на умовах утримання приватною особою винагороди/прибутку і збереження відповідальності суб'єкта публічної адміністрації за якість забезпечення реалізації публічного інтересу, правомірність прийнятих управлінських рішень, якість надаваних публічних послуг. Отже, основними рисами аутсорсингу в суб'єктах публічної адміністрації є обмеженість сфери застосування аутсорсингу (заборона передачі на аутсорсинг правотворчих і контрольно-наглядових функцій, владно-розпорядчих повноважень, пов'язаних з перспективою застосування легального примусу, та можливість передачі на аутсорсинг непрофільних функцій, завдань та адміністративно-управлінських процесів), конкурсна основа визначення аутсорсера, договірна природа відносин аутсорсингу, збереження відповідальності суб'єкта публічної адміністрації за якість реалізації функції (виконання окремих завдань) аутсорсером, здійснення суб'єктом публічної адміністрації перманентного контролю за діяльністю аутсорсера та мож-

ливість дострокового розірвання договірних відносин у разі неналежного виконання ним обов'язків.

Аутсорсинг публічних функцій загалом сприймається утилітарно як засіб подолання надлишкового державного регулювання, часткової дебіюрократизації публічно-владної сфери та мінімізації використання імперативного методу в публічному управлінні, оптимізації бюджетних витрат і «приватизації» окремих завдань держави та/або місцевого самоврядування. Аутсорсинг дозволяє суб'єктам публічної адміністрації суттєво підвищити якість реалізації публічно-владних управлінських функцій, зосередитися на «досягненні стратегічних цілей», «вивільнити внутрішні ресурси», збалансувати чисельність адміністративного персоналу, залучити соціально активних та відповідальних приватних осіб до правозастосовної діяльності, отримати доступ до інноваційних технологій, впровадити кращі управлінські практики та розвинути відомчий експертно-аналітичний потенціал, редукувати витрати на утримання вартісної публічно-сервісної сфери та підвищити якість надаваних публічних послуг.

Впровадження аутсорсингу в публічно-владній сфері було започатковано у 80-90-х роках ХХ століття. Стратегічними цілями аутсорсингу було визнано трансформацію та ефективність, а базовими сферами його використання найперше було визначено інфраструктуру, інформаційні технології, підготовку персоналу, надання публічних послуг, зв'язки з громадянською тощо.

Аутсорсинг є важливим чинником забезпечення сталого розвитку публічного сектору англосаксонських країн, окремих країн континентальної правової традиції (в німецькому адміністративному праві феномен аутсорсингу йменується «функціональною приватизацією», а у Франції, де існують глибокі традиції адміністративної децентралізації, він відомий як екстерналізація) та країн Далекого Сходу. У цих країнах аутсорсинг використовується при вирішенні особливо значущих проблем. Так, наприклад, у Сполучених Штатах Америки масштабні урядові проекти розвитку ядерних технологій традиційно реалізуються зусиллями приватних партнерств, створених крупними приватними бізнес-корпораціями, неурядовими освітніми закладами та академічними установа-

ми (Ліверморська лабораторія, Лабораторія в Лос-Аламосі). Виконувані Лабораторією реактивного руху і Лабораторією прикладної фізики державні програми розвитку ракетних технологій реалізуються відповідно Каліфорнійським технологічним університетом та Університетом Джона Хопкінса.

Американська корпорація виправних установ Corrections Corporation of America є помітним суб'єктом «індустрії приватних в'язниць». Як приватний оператор в'язниць вона володіє низкою пенітенціарних установ, а також здійснює управління окремими федеральними пенітенціарними установами на концесійній основі [13].

Специфічним явищем на американському ринку є приватні військові компанії, що надають на контрактній основі спеціалізовані послуги, пов'язані з охороною і захистом/обороною, стратегічним плануванням, інформаційним консалтингом, військовим перекладом, логістикою, підготовкою особового складу підрозділів поліції та збройних сил, тиловим забезпеченням військ, протипожежним захистом тощо.

Агентство національної безпеки США уклало контракт на умовах аутсорсингу з приватною компанією CSC щодо модернізації відомчої інформаційної інфраструктури, управління комп'ютерними мережами, забезпечення інформаційної безпеки, здійснення технічної підтримки тощо.

Досить показовою з точки зору усвідомлення важливості аутсорсингу в публічній сфері є діяльність американських урядових установна кшталт Адміністрації загальних служб та Адміністративно-бюджетного управління, які розробляють спеціальні державні програми, формують реєстри процесів і видів робіт, що рекомендуються для передачі приватним компаніям на умовах аутсорсингу. Принагідно зазначимо, що у США існує перелік процесів і видів робіт, які не можуть передаватися на аутсорсинг. Він ґрунтується на постулаті щодо наявності суто державних видів діяльності, які за жодних обставин не можуть виконуватися приватним сектором.

1992 року урядом Великобританії було започатковано програму «Market Testing». Доцільність її реалізації обґрунтовувалася співрозмірністю витрат на забезпечення діяльності

державних органів з видатками на залучення зовнішніх постачальників послуг з реалізації окремих адміністративно-управлінських процесів і виконання певних видів робіт. Пріоритетними напрямками було визначено розширення сфери надаваних приватним сектором публічних послуг, розбудова системи приватних установ соціально-трудового спрямування, долучених до надання соціальних послуг населенню у рамках реалізації спеціальних державних програм, а також виявлення та усунення штучних перешкод, що ускладнюють практичне втілення ініціатив приватних підрядників. Британські фахівці наголошували, що впровадження аутсорсингу у публічному секторі було зумовлено такими чинниками: прагненням підвищити ефективність бюджетних видатків; інтенсифікацією використання інноваційних технологій у публічному секторі; високою плінністю кадрів, складнощами найму та закріплення персоналу; жорсткою конкуренцією з боку приватних компаній, що прагнуть брати активну участь у забезпеченні реалізації публічного інтересу; створенням спеціальних урядових агентств, уповноважених імплементувати ринкові принципи надання послуг та апробувати кращі управлінські практики.

Поширення аутсорсингу у Швеції упродовж 90-х років ХХ століття було зумовлено прагненням місцевих і регіональних суб'єктів публічної адміністрації залучити приватні компанії на засадах державно-приватного партнерства до надання публічних послуг населенню (утилізації побутових відходів, надання транспортних послуг, освітніх послуг тощо), що спричинило появу здорової конкуренції між комунальними і приватними підприємствами та сприяло суттєвому підвищенню якості надаваних публічних послуг.

У пострадянських країнах складається практика передачі на аутсорсинг таких публічних функцій: організаційно-технічного забезпечення функціонування центрального апарату центральних органів виконавчої влади; розробки програмного забезпечення; технічного обслуговування інформаційних систем суб'єктів публічної адміністрації, у першу чергу налагодження електронного документообігу та обслуговування офіційних веб-порталів; проведення наукової експертизи програм і проєктів у сфері публічного

адміністрування; транспортного обслуговування; експлуатації публічних будівель і споруд; забезпечення пожежної безпеки; розробки елементів загальнонаціональної інноваційної інфраструктури; забезпечення діяльності відомчих архівів; організації навчального процесу, навчання та підвищення кваліфікації публічних службовців тощо.

Останнім часом національними урядами окремих країн вживаються заходи з метою легального закріплення аутсорсингу окремих функцій держави та/або місцевого самоврядування. Так, наприклад, наказом міністра національної економіки Республіки Казахстан від 29 липня 2019 року № 70 було затверджено Правила здійснення аутсорсингу функцій центральних та (або) місцевих виконавчих органів, де дано визначення ключових дефініцій, виокремлено ознаки аутсорсингу, сформульовано цілі використання аутсорсингу державними органами, встановлено умови залучення аутсорсерів до виконання окремих функцій державних органів, а також закріплено Порядок здійснення аутсорсингу функцій центральних та (або) місцевих виконавчих органів (примітно, що особлива увага приділена таким проблемам: розробленню опису кількісних і якісних вимог до послуг, що передаються на аутсорсинг; проведенню конкурсу з відбору аутсорсера та укладання з ним договору на аутсорсинг; розробленню і впровадженню організаційно-структурних, кадрових та інших адміністративних рішень, пов'язаних з передачею функцій на аутсорсинг; здійсненню моніторингу якості реалізації окремих функцій державних органів, переданих на аутсорсинг) [14].

У Киргизькій Республіці тривалий час досліджуються проблеми формування єдиного систематизованого реєстру функцій держави або місцевого самоврядування, які можуть бути передані приватним суб'єктам на умовах аутсорсингу. Профільні міністерства оприлюднили ініціативи щодо передачі приватному сектору функцій здійснення габаритно-вагового контролю на автодорогах, проведення планових податкових перевірок тощо. Наразі у Киргизстані існує усталена практика передачі на аутсорсинг проведення експертиз (правової, екологічної тощо), організацію та проведення загальнонаціонального тестування, створення «інформаційних кіосків» для надання окремих

публічних послуг, управління мисливськими та лісовими господарствами, підвищення кваліфікації та перекваліфікації державних службовців тощо[15].

На початку 2016 року урядом було анонсовано проведення глибокої інституційної реформи Державної фіскальної служби України, складовою якої мав стати експеримент з передачі Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць в тимчасове управління на умовах аутсорсингу спеціалізованим західним приватним компаніям з бездоганною репутацією (у першу чергу йшлося про транснаціональну компанію Crown Agents з головним офісом у Великій Британії, що спеціалізується на наданні консалтингових послуг у митній та податковій сферах урядам держав з перехідною економікою та має багаторічний позитивний досвід «митного обслуговування» у понад сотні країн світу) з метою забезпечення глибокої європеїзації вітчизняної системи адміністрування митних платежів, впровадження новітніх управлінських технологій у митній сфері, підвищення інституційної спроможності митниць, підвищення якості митних послуг (зокрема спрощення отримання митних послуг, створення уніфікованих процедур для всіх учасників ринку, впровадження електронних сервісів, автоматизації/деперсоніфікації прийняття рішень тощо), боротьби з контрабандою, усунення суб'єктивізму та нейтралізації корупційних ризиків у митній сфері, встановлення реального обсягу митних зборів і поповнення доходів бюджету від митниці (зазначимо, що окремі політики також пропонували впровадити «паралельне управління митницею спільними зусиллями профільного центрального органу виконавчої влади та спеціалізованих іноземних компаній» як складову адміністративної реформи). Зазначений експеримент не було реалізовано у першу чергу через архаїчність законодавчої бази (принагідно зауважимо, що відповідно до статті 92 Конституції України прямо передбачено визначення виключно законами України засад зовнішньоекономічної діяльності, митної справи, організації і діяльності органів виконавчої влади, основ державної служби). Суттєву проблему складає неможливість «наскрізного» фінансування аутсорсинг-проектів (укладання довгострокових договорів унеможлиблюється здійсненням бюджетного фінансування у межах

календарного року, що зумовлює необхідність проведення щорічно повторного конкурсу з високою вірогідністю перемоги на інших поставальників послуг, якість послуг яких може суттєво відрізнятись) та оперативного коригування організаційно-штатної структури суб'єкта публічної адміністрації (у першу чергу йдеться про ускладнену процедуру вивільнення персоналу), відсутність збалансованої системи контролю за реалізацією аутсорсинг-проектів тощо.

Попри існування низки проблем організаційно-правового характеру доцільність тимчасового залучення спеціалізованих іноземних приватних компаній доуправління окремими митницями на умовах аутсорсингу є очевидною. Своєрідним орієнтиром є досвід Болгарії, яка перед набуттям членства в Європейському Союзі передала управління митницями приватній компанії, що сприяло подоланню корупції, зменшенню фіскального тиску на бізнес, кількарізовому збільшенню надходжень до бюджету [6, с. 176].

Формування державної політики щодо впровадження аутсорсингу окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації має ґрунтуватися на таких базових положеннях ліберальної публічно-правової аутсорсинг-доктрини:

- обумовленості теоретичної основи впровадження аутсорсингу в публічному секторі такими максимами новітніх управлінських концепцій («нового державного управління», «електронного урядування», «загального управління якістю», «реінжинірингу процесів» тощо): визнання держави універсальною корпорацією з широкою компетенцією; підвищення службової ролі держави та пріоритетизації задоволення запитів/потреб громадян шляхом надання якісних публічних послуг; доцільності трансферентоорієнтованих ринкових методів управління приватними компаніями у сферу публічного адміністрування («конвергенція менеджменту та публічного адміністрування»); орієнтування на результат, тобто зміщення фокусу уваги з контролю за виконанням персоналом певної роботи на контроль результатів роботи, вимір результативності індивідуальної діяльності та здійснення оплати праці публічних службовців залежно від отриманих результатів; забезпечення підзвітності та персональної відповідальності публічних службовців за реалізацію окремих процесів і досягнення кон-

кретних результатів; засадничого значення кореляції бюджетних витрат та отриманих результатів; необхідності регламентації та стандартизації різних видів публічно-владної діяльності тощо;

- обґрунтованості вирішення проблеми аутсорсингу публічних функцій крізь призму ствердження адміністративно-господарського права (публічного економічного права) як підгалузі Особливого адміністративного права, що встановлює межі регулятивного впливу («легальної інтервенції») держави у сфері господарської діяльності, визначає специфіку адміністративної правосуб'єктності суб'єктів публічної адміністрації («економічної адміністрації»), регламентує правовідносини, що виникають між суб'єктами публічної адміністрації та суб'єктами господарювання;

- відсутності підстав для сприйняття аутсорсингу як ознаки «розмивання»/фрагментації публічної влади (владного фронтолізу), оскільки саме держава визначає необхідність аутсорсингу, цілі, пріоритетні сфери та порядок впровадження аутсорсингу, здійснює селекцію аутсорсерів, забезпечує постійний моніторинг стану реалізації ними окремих публічних функцій, завдань та/або адміністративно-управлінських процесів, аналізує результативність та ефективність реалізації аутсорсинг-проектів;

- констатації неприпустимості зняття відповідальності з суб'єктів публічної адміністрації за належну реалізацію публічних функцій у разі, коли вони фактично повністю або частково реалізуються на умовах аутсорсингу. Загалом держава відповідальна перед суспільством і громадянами за якість реалізації усіх іманентних їй функцій;

- визнанні аутсорсингу як інноваційного інструменту раціоналізації системи публічного адміністрування шляхом передачі незалежним приватним компаніям на конкурсній та довгостроковій основі повноважень щодо реалізації окремих непрофільних/забезпечувальних функцій держави та/або місцевого самоврядування. Стратегічно має йтися про перехід від разового аутсорсингу окремих операцій/видів робіт до розрахованого на тривалу перспективу аутсорсингу складних адміністративно-управлінських процесів;

- обов'язковості врахування при прийнятті рішення про передачу в аутсорсинг окремих публічних функцій спеціалізації аутсорсера такваліфікації персоналу, спроможності суб'єкта публічної адміністрації здійснювати ефективний контроль за реалізацією переданих на аутсорсинг функцій, можливості дострокового розірвання контракту з аутсорсером при неналежному виконанні ним своїх зобов'язань;

- можливості альтернативного використання трьох основних підходів до аутсорсингу окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації, а саме: централізованого (передбачає створення наділеного необхідними організаційними ресурсами єдиного спеціалізованого суб'єкта публічної адміністрації, уповноваженого здійснювати формування і реалізацію державної політики у сфері «аутсорсингу влади», тобто розробляти і встановлювати відповідні уніфіковані стандарти і нормативи, брати участь у розробленні державного замовлення послуг, комплексно оцінювати результативність та ефективність аутсорсингу, забезпечувати «управління аутсорсинговими контрактами» тощо); децентралізованого (надання можливості суб'єктам публічної адміністрації самостійно розробляти відомчу аутсорсинг-стратегію); кластерного/гібридного (передбачає об'єднання суб'єктів публічної адміністрації у кластери для передачі в аутсорсинг реалізації однакових функцій або виконання схожих завдань та делегування управління аутсорсингом вузькоспеціалізованим агентствам). Примітно, що кожен із зазначених підходів має суттєві недоліки. При централізованому підході не враховується відомча специфіка та втрачається гнучкість реагування, при децентралізованому підході унеможливується реалізація комплексних проєктів та об'єктивно існує загроза «відомчого волюнтаризму», а недоліком кластерного підходу є складність управління аутсорсингом;

- обов'язковості проведення комплексного функціонального обстеження суб'єктів публічної адміністрації з метою визначення публічних функцій (адміністративно-управлінських процесів та/або видів робіт), передача яких на аутсорсинг є безумовно суспільно затребуваною, необхідною (тобто корисною та допустимою з точки зору спроможності аутсорсера ефективно реалізовувати публічні

функції) та доцільною (ефективною з точки зору суттєвого заощадження бюджетних коштів, коли «вартість послуг приватної особи на умовах аутсорсингу нижче розрахункової собівартості послуги, генерованої шляхом використання ресурсів суб'єкта публічної адміністрації», а також підвищення якості надання послуги, скорочення строків надання послуг). Функціональне обстеження суб'єктів публічної адміністрації має здійснюватися з використання науково обґрунтованої методики обліку бюджетних витрат на реалізацію окремих публічних функцій, розроблення критеріїв виявлення надлишкових або обтяжливих функцій, встановлення вичерпного переліку функцій і видів публічно-владної діяльності, що апріорі не підлягають аутсорсингу, визначення переліку допоміжних/обслуговуючих функцій, що можуть бути передані на аутсорсинг;

- виокремленні таких етапів функціонального обстеження суб'єкта публічної адміністрації: аналізу нормативно-правових актів на предмет виявлення закріплених законодавчо функцій держави та/або місцевого самоврядування, які фактично реалізуються суб'єктами публічної адміністрації; перевірки виконання публічної функції з метою з'ясування, чи існує необхідність її виконання лише профільним суб'єктом публічної адміністрації (якщо з'ясується, що функція може реалізовуватися лише одним профільним органом, то вона залишається суто державною, а якщо її можуть одночасно реалізувати приватні суб'єкти, то здійснюється перевірка функції на наявність конкурентного середовища; за наявності конкурентного середовища функція може передаватися на аутсорсинг). Надалі мають вживатися такі організаційні заходи: стратегічне обґрунтування аутсорсингу (аналіз цілей, пріоритетів і поточного стану діяльності суб'єкта публічної адміністрації, виявлення проблем, з'ясування можливості їх вирішення з використанням аутсорсингу, оцінювання можливих ризиків і визначення очікуваного ефекту від впровадження аутсорсингу, ухвалення рішення про передачу на аутсорсинг певної публічної функції, аналіз ринку та розробка технічного завдання (тобто кількісних і якісних вимог), призначення відповідальної особи за впровадження аутсорсингу); розробка програми впровадження аутсорсингу (підготовка норма-

тивно-правового забезпечення і методичних рекомендацій); впровадження аутсорсингу (організація та проведення конкурсу за задалегідь визначеними чіткими параметрами і критеріями, укладання контракту з аутсорсером, практична реалізація аутсорсинг-проєкту, моніторинг стану його реалізації); оцінка ефективності реалізації аутсорсинг-проєкту (співставлення результатів роботи із запланованими показниками, коригування системи) [16, с. 32-36];

- наявності «демотиваційного компоненту» аутсорсингу, що полягає у можливих перебоях при виконанні певних робіт (особливо на початковій стадії реалізації аутсорсинг-проєкту), ймовірному зниженні відповідальності суб'єкта публічної адміністрації за реалізацію переданої на аутсорсинг функції, можливого непрогнозованому збільшенні вартості аутсорсинг-проєкту для держави або територіальної громади, загрози неправомірного розголошення аутсорсером інформації з обмеженим доступом тощо;

- збереженні необхідності новелізації вітчизняного законодавства з метою нормативного закріплення аутсорсингу окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації. Особлива увага має бути приділена дефініціюванню понять «аутсорсинг» та «аутсорсер», визначенню мети та умов аутсорсингу, формуванню каталогу критеріїв здійснення функціонального обстеження суб'єкта публічної адміністрації, визначенню виваженого алгоритму підготовки та прийняття рішення про впровадження аутсорсингу, визначенню легальних адміністративних процедур реалізації окремих публічних функцій, закріпленню механізмів контролю якості реалізації аутсорсинг-проєктів тощо.

Висновки. Аутсорсинг окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації є висхідним управлінсько-правовим трендом, що

полягає у передачі приватному сектору повноважень на реалізацію окремих допоміжних/забезпечувальних функцій держави та/або місцевого самоврядування. Вибір аутсорсера має здійснюватися відповідно до закону на конкурсній основі, з обов'язковим урахуванням наявності спеціальних компетенцій та його націленість на досягнення максимального результату. Прикметно, що впровадження аутсорсингу у публічній сфері не спричиняє звуження сфери державно-владного впливу, оскільки держава відповідальна за реалізацію іманентних їй функцій та зобов'язана здійснювати перманентний моніторинг правомірності та якості реалізації приватними особами публічних функцій. Аутсорсинг потенційно може стати дієвим інноваційним засобом підвищення ефективності публічного адміністрування, ангажементу приватного сектору до виконання соціально значущих завдань та зниження бюджетних витрат на утримання бюрократичного апарату. Розширення державно-приватного партнерства у публічно-владній сфері сприяє вивільненню суб'єктів публічної адміністрації від реалізації обслуговуючих функцій та зосередженню на стратегічних напрямках діяльності. Водночас варто усвідомлювати, що використання аутсорсингу має фрагментарний характер та не може сприйматися як ординарна управлінська технологія. Наразі відсутні уніфіковані процедури і механізми передачі окремих публічних функцій на аутсорсинг, а також апробовані методики оцінювання ефективності їх реалізації зовнішніми виконавцями. Це зумовлює необхідність комплексної новелізації вітчизняного законодавства та модернізації інституційних механізмів забезпечення загального блага та реалізації публічного інтересу.

Список використаних джерел:

1. Азаренков Г.Ф. Аналіз можливостей впровадження аутсорсингу в установах охорони здоров'я. *Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки*. 2011. Вип. 19. С. 257-261.
2. Алієв А.М. Аутсорсинг як механізм реалізації сервісної політики держави. *Науковий журнал «Політикус»*. 2019. Вип. 1. С. 19-24.
3. Загуменна Ю.О. Аутсорсинг державних функцій у контексті завдань реформування державного управління: зарубіжний досвід. *Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми*. Харків, 2017. С. 79-82.

4. Зорій О.М., Коваленко Т.В. Особливості застосування аутсорсингу. *Економічний аналіз*. 2013. Том 3. № 3. С. 18-28.
5. Касьмін Д.С. Трансформація управлінських процесів в органах державного управління на засадах аутсорсингу. *Ефективна економіка*. 2020. № 6. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/6_2020/62.pdf (дата звернення: 20.04.2021).
6. Квеліашвілі І. Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2015. № 4. С. 171-178.
7. Котовська І.В., Сороківська О.А., Луциків І.В. Аутсорсинг як інноваційний інструмент у сфері публічного управління. *Економіка та управління національним господарством*. 2017. № 4. С. 53-59.
8. Манойленко О.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління. *Вісник Міжнародного слов'янського університету. Серія «Економічні науки»*. 2006. № 1. С. 8-12.
9. Мордовець А.В. Аутсорсинг як форма реалізації стратегії екстерналізації адміністративно-управлінських процесів державних органів влади. URL: <https://eprints.kname.edu.ua/34285/1/420424%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%90%D0%92.pdf> (дата звернення: 23.04.2021).
10. Микало О.І. Підходи до визначення терміна «аутсорсинг». *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. 2010. № 7. С. 111-115.
11. Стахурська О. Аутсорсинг в Україні й у світі: особливості, тенденції та перспективи. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010850 (дата звернення: 03.05.2021).
12. Хмаров І.М. Механізми застосування аутсорсингу в державному управлінні електронним навчанням у системі вищої освіти України. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління*. 2020. Том 31. № 2. С. 182-184.
13. Продан М. Государство на аутсорсинге: опыт США и регулирование в Украине. URL: <https://blog.liga.net/user/mprodan/article/36252> (дата звернення: 29.04.2021).
14. Правила осуществления аутсорсинга функций центральных и (или) местных исполнительных органов: приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2019 года № 70. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=38089159 (дата звернення: 02.05.2021).
15. Ларионов К. Плюсы и минусы передачи государственных функций в аутсорсинг частным организациям. URL: <https://center.kg/article/234> (дата звернення: 25.04.2021).
16. Карпова Т.П., Кузьмина И.Ю. Особенности внедрения технологии аутсорсинга в органах государственной власти. *Вестник Самарского муниципального института управления*. 2017. № 2. С. 29-40.

References:

1. Azarenkov H.F. Analiz mozhlyvostei vprovadzhennia autsorsynhu v ustanovakh okhorony zdorov'ia. *Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky*. 2011. Vyp. 19.S. 257-261.
2. Aliiev A.M. Autsorsynh yak mekhanizm realizatsii servisnoi polityky derzhavy. *Naukovyi zhurnal "Politykus"*. 2019. Vyp. 1. S. 19-24.
3. Zahumenna Yu.O. Autsorsynh derzhavnykh funksi u konteksti zavdan reformuvannia derzhavnoho upravlinnia: zarubizhnyi dosvid. Pravoohoronna funktsiia derzhavy: teoretyko-metodolohichni ta istoryko-pravovi problemy. Kharkiv, 2017. S. 79-82.
4. Zorii O.M., Kovalenko T.V. Osoblyvosti zastosuvannia autsorsynhu. *Ekonomichniy analiz*. 2013. Tom 3. № 3. S. 18-28.
5. Kasmin D.S. Transformatsiia upravlinskykh protsesiv v orhanakh derzhavnoho upravlinnia na zasadakh autsorsynhu. *Efektivna ekonomika*. 2020. № 6.
6. Kveliashvili I. Zarubizhna praktyka zastosuvannia autsorsynhu v orhanakh derzhavnoi vlady: perspektyvy dlia Ukrainy. *Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia*. 2015. № 4. S. 171-178.

7. Kotovska I.V., Sorokivska O.A., Lutsykiv I.V. Outsorsynh yak innovatsiinyi instrument u sferi publichnoho upravlinnia. *Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom*. 2017. № 4. S. 53-59.
8. Manoilenko O.V. Outsorsynh yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti antykrizovoho upravlinnia. *Visnyk Mizhnarodnoho slov'ianskoho universytetu. Seriiia "Ekonomichni nauky"*. 2006. № 1.S. 8-12.
9. Mordovets A.V. Outsorsynh yak forma realizatsii stratehii eksternalizatsii administratyvno-upravlinskykh protsesiv derzhavnykh orhaniv vlady. URL: <https://eprints.kname.edu.ua/34285/1/420424%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%90%D0%92.pdf> (data zvernennia: 23.04.2021).
10. Mykalo O.I. Pidkhody do vyznachennia termina "outsorsynh". *Ekonomichni visnyk NTUU "KPI"*. 2010. № 7. S. 111-115.
11. Stakhurska O. Outsorsynh v Ukraini y u sviti: osoblyvosti, tendentsii ta perspektyvy. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010850 (data zvernennia: 03.05.2021).
12. Khmarov I.M. Mekhanizmy zastosuvannia outsorsynhu v derzhavnomu upravlinni elektronnykh navchanniam u systemi vyshchoi osvity Ukrainy. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriiia: Derzhavne upravlinnia*. 2020. Tom 31. № 2. S. 182-184.
13. Prodan M. Hosudarstvo na outsorsynhe: opyt SShA y rehulyrovanye v Ukraini. URL: <https://blog.liga.net/user/mprodan/article/36252> (data zvernennia: 29.04.2021).
14. Pravyla osushchestvleniia outsorsynha funktsyi tsestralnykh y (yly) mestnykh yspolnytelykh orhanov: prykaz Mynystra natsyonalnoi ekonomyky Respublyky Kazakhstan ot 29 yiulia 2019 hoda № 70. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=38089159 (data zvernennia: 02.05.2021).
15. Laryonov K. Pliusy y minusy peredachy hosudarstvennykh funktsyi v outsorsynh chastnym orhanyzatsyiam. URL: <https://center.kg/article/234> (data zvernennia: 25.04.2021).
16. Karpova T.P., Kuzmyna Y.Yu. Osobennosti vnedreniia tekhnolohyy outsorsynha v orhanakh hosudarstvennoi vlasty. *Vestnyk Samarskoho munitsypalnoho ynstituta upravleniia*. 2017. № 2. S. 29-40.